

A COR DA
MODA

JULHO 2022

VERMELHO 24

INSTITUTO HISTÓRICO
DE MODA

Vermelho é a cor da paixão, da ousadia, da moda e da seiva que escorre do pau brasil e forma o composto natural RED 24. Vermelho 24 é a nossa cor!

A MODA É
HISTÓRICA

VERMELHO 24

ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS

CEO

COO

CIO

MARIA
GABRIELA
CARDOSO
SILVA

NELI
CRISTINA
VIEIRA

VITORIA
DE
ALENCAR
VITOR
SILVA

Nossa Empresa

A Vermelho 24 é um instituto histórico de moda que visa a construção e preservação de uma grande base de dados contendo um acervo histórico sobre a moda em suas transformações e épocas, o foco dessa base de dados são fotografias, vídeos, materiais (tecidos, croques, paletas de cores) e até mesmo análises literárias que abordam a moda e sua transformação através do tempo. Nosso maior foco é fornecer aos nossos clientes um portfólio completo sobre aquilo que lhes é de interesse, seja a moda em um determinado ano como a moda dos anos 80, seja quais materiais eram utilizados em um determinado período histórico, cores, cortes e tendências. Fornecemos todo o trabalho de pesquisa necessário e com as finalidades de uso daquele cliente.

O nome Vermelho 24 não é por acaso, o nome é uma inspiração do termo Natural Red 24, que é outro nome para o componente Brasilina, um corante vermelho extraído da seiva do Pau-Brasil na época da colonização portuguesa. Os portugueses cortaram o Pau-Brasil na intenção de extrair a Brasilina e usa-lo para a pigmentação de tecidos. Nossa empresa decidiu resgatar a cor do vermelho natural 24 para o nome da empresa, a fim de homenagear algo que sempre pertenceu ao Brasil, a árvore símbolo do nosso país, o Pau-Brasil.

"A importância da nossa empresa está na preservação da história da moda em suas diversas ramificações através das nossas bases de dados, a representação mais fiel possível da mudança histórica da moda através do tempo e o uso consciente da mesma."

Trabalhamos com salas de evento para divulgação de trabalho de estilistas que realizam parcerias com o instituto, são 4 salas de eventos preparadas para abordar a temática que o colaborador mais desejar.

Por fim produzimos revistas trimestrais que podem ser assinadas contendo um pouco sobre o trabalho do instituto e pesquisa sobre determinadas tendências de moda e época.

SOBRE NÓS

A VERMELHO 24 ESTÁ LOCALIZADA EM SÃO PAULO NA NOVA BROOKLIN PAULISTA.

A Vermelho 24 oferece outros serviços além da consulta especializada. O prédio da nossa empresa foi feito para a elaboração de um museu fixo sobre a história da moda brasileira, a exposição permanece fixa e possui entrada gratuita. Os Modelos de vestimenta são expostos em vitrines de vidro com auxílio de quadros contendo as informações sobre a época, materiais, e história do estilo da peça exposta, alguns contendo até mesmo uma breve citação de alguns estilistas que revolucionaram o estilo da época.

Sala de temática de eventos

A Análise

I N T E R N A

DEPARTAMENTOS

N

ossa empresa é dividida em 9 departamentos. Sendo eles:

- . Departamento de pesquisa: Onde é realizada a pesquisa que alimenta a nossa base de dados e contribuí para a diversidade do nosso acervo.
- . Departamento técnico: Responsável pela indexação, catalogação e tratamento da base de dados.
- . Departamento de RH.
- . Departamento financeiro.
- . Equipe de consultoria e usuário: Esse departamento fica responsável por atender o cliente e entender o que ele deseja para fornecer um serviço de qualidade.
- . Setor de Marketing e mídias.
- . Departamento editorial: Responsável pela revista trimestral.
- . Departamento de higienização e preservação.
- . Departamento de eventos.

A Análise

H N T E R N A

FUNCIONÁRIOS

- . Departamento de pesquisa: 1 Diretor de pesquisa e desenvolvimento, 3 funcionários e 1 estagiário.
- . Departamento técnico: 1 Diretor de TI, 1 bibliotecário sênior chefe, 3 funcionários e 1 estagiário.
- . Departamento de RH: Gerente de RH, 3 funcionários.
- . Departamento financeiro: Diretor financeiro, Gerente financeiro, auxiliar financeiro e 2 funcionários.
- . Equipe de consultoria e usuário: 2 diretores de consultoria, 4 funcionários.
- . Setor de Marketing e mídias: 1 Diretor de receita, 1 analista de marketing, 3 funcionários.
- . Departamento editorial: Redator chefe, diretor de fotografia, 4 funcionários.
- . Departamento de higienização e preservação: Diretor de preservação, 4 funcionários.
- . Departamento de eventos: Gestor de eventos, Coordenador de comunicação, líder de segurança e mais 5 funcionários e 1 estagiário.

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS

REVISTA

#01

A revista vermelho 24 é publicada trimestralmente para os assinantes. A revista fica disponível online, mas possui a opção de entrega fisicamente. O conteúdo da nossa revista trimestral é um apanhado da pesquisa que realizamos dentro da empresa para a descoberta e preservação da moda e pode servir para consulta e inspiração.

CONSULTORIA

#02

A consultoria é paga de acordo com a demanda do cliente, e da forma como ele deseja que ela seja realizada, seja presencialmente ou por conferência online. O cliente escolhe como receber o material da pesquisa requerida (online ou fisicamente em um grande portfólio com amostras como tecidos e pigmentos.) O material entregue é completamente personalizado e estilizado para as necessidades do cliente.

EVENTOS

#03

O espaço físico da Vermelho 24 possui salas temáticas voltadas para eventos. Através de parcerias, estilistas, diretores de arte, ou figurinistas podem estar entrando em contato conosco para a exposição do seu evento.

ESTRUTURA FÍSICA

A arquitetura da Vermelho 24 foi pensada na arquitetura contemporânea.

AMBIENTE

Nossos ambientes internos possuem um ar verde inspirados em jardins de inverno.

PRÉDIO

COMO NOS MANTEMOS

A VERMELHO 24 SE MANTÉM NO MERCADO ATRAVÉS DOS NOSSOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA, DAS NOSSAS SALAS DE EVENTO TEMÁTICAS, E DA ASSINATURA DA NOSSA REVISTA, ALÉM DE PARCERIAS COM A INDÚSTRIA DA MODA.

Antes de qualquer criação, foi necessária inspiração.

Público Alvo

24

Vermelho

Público

Nosso público alvo foi pensando em todos que estão conectados com a moda de alguma forma, como estilistas, estudantes de moda, diretores de arte, cinema, e teatro, figurinistas, e todos aqueles que necessitam de uma imersão na moda em alguma espaço de tempo ou lugar.

V24

Fornecedores

Nossos fornecedores além da própria base de dados, são estilistas, museus de história, e empresas da indústria da moda. Quando realizamos eventos contratamos fornecedores para eles também.

Nosso Mantedor

Somos autônomos, entretanto realizamos algumas parcerias.

ANÁLISE EXTERNA

Nossos principais concorrentes são outros museus voltados para a moda, e algumas bases e repositórios de moda que estão espalhados pela web.

CONCORRÊNCIA

A precisão do serviço e a certeza de uma material de qualidade. O tempo de entrega. Exclusividade, porque cada pesquisa e portfólio é única. Conferências tanto presenciais quanto online. Ambiente especial para consulta e com exposição.

DIFERÊNCIAL

VERMELHO 24

POLÍTICAS PÚBLICAS

POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE
ESTÃO LIGADAS AO
NOSSO
EMPREENHIMENTO
SÃO
AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE
SUSTENTABILIDADE
NA MODA

***ESTRATÉGIAS
DE
DIVULGAÇÃO***

REDES SOCIAIS.

EVENTOS EXTERNOS (SP FASHION WEEK).

EVENTOS QUE NÓS PROMOVEMOS.

PARCERIAS COM ESTILISTAS E INFLUENCERS DE MODA.

MISSÃO

O QUE FAZEMOS?

Elaboramos material de referencia e consulta para nossos clientes sobre a moda em determinados períodos históricos e finalidades específicas.

Também temos um museu que mostra a evolução da moda brasileira e suas características marcantes através do tempo.

E por fim realizamos exposições em salas de eventos próprias do instituto, ou com parcerias com estilistas para mostrar nosso trabalho de pesquisa.

PARA QUEM FAZEMOS?

Para estilistas e estudantes de moda, revistas de moda, empresas ligadas indústria da moda, a teatros, cenografia, diretores de arte e figurinistas.

COMO FAZEMOS?

Temos uma equipe que realiza pesquisas sobre a história da moda em seus determinados eixos, épocas, lugares e costumes para montar nosso próprio banco de dados de imagens, referências de moda, croques de moda, tecidos, entre outros materiais para implementar a base.

Temos outra equipe responsável por fazer a entrevista com os clientes e em seguida acessar esse banco de dados para coletar o material que será entregue de acordo com o pedido específico do cliente.

A NOSSA MISSÃO É PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE DE CONSULTA AO CLIENTE E UNIR A MODA E A COMUNICAÇÃO PARA PRESERVAR A HISTÓRIA CONTADA PELAS VESTIMENTAS.

VISÃO

Nossa visão é ser uma empresa de moda reconhecida com excelência no serviço de consulta e pesquisa da história da moda, que entrega satisfação, rapidez e inspiração.

QUEREMOS SER:

Ser uma empresa líder em referência de consulta e moda no mercado nacional e internacional e expandir com a criação de filiais em mais estados, e países.

AINDA NÃO SOMOS:

Nós ainda não possuímos filias e não somos conhecidos como referência no mundo da moda.

VALORES

Transparência
Ética e respeito
Qualidade
Paixão
Fazer Arte
Incentivar a inspiração
Preservação histórica
Sustentabilidade
Modernidade

FCS - FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Reconhecimento no mercado
Habilidades técnicas em pesquisa
Controle de dados
Consulta especializada
Materiais e serviços de excelência
Eventos de divulgação e parcerias

ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES:

Produtos e serviços de alta qualidade.
Nosso próprio banco de dados.
Serviço de consulta especializado.

PONTOS FRACOS:

Dificuldade de reunir materiais e dados.
Preço de serviço.
Clientes fixos.

SWOT

AMEAÇAS

Concorrentes
Bancos de dados de moda (pesquisa)

OPORTUNIDADES:

Semana de moda em SP
Parcerias com estilistas
Eventos de divulgações e desfiles
Parcerias com indústrias
cinematográficas e teatrais

5 OBJETIVOS PARA O PRIMEIRO ANO

- Construir um público fidelizado.
- Fazer parcerias com grandes empresas e estilistas de moda.
- Publicar nossa revista.
- Ser uma referência na SP Fashion Week.
- Criar um grande evento ou exposição.

ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR NOSSO OBJETIVO

- Oferecer um serviço de qualidade.*
- Divulgação e marketing de qualidade.*
- Criar contatos com as empresas.*
- Elaborar uma boa base de dado.*
- Enviar um portfólio mensal para nossos assinantes.*

- Conseguir 5 grandes clientes no ano.*
- Montar referência para 3 eventos artísticos no ano. (teatrais e cinematográfico)*
- Parceria em eventos com 2 estilistas ano.*
- Criar pelo menos 3 exposições no nosso instituto com 3 estilistas ou empresa.*
- Elaborar 3 temas para o portfólio do mês.*

FATORES DE RISCO

NÃO CONSEGUIR REALIZAR A PESQUISA REFERENCIAL DO CLIENTE.
FALTA DE SUPORTE INFORMACIONAL PARA CRIAS AS REFERÊNCIAS.
NOVA ONDE DE PANDEMIA PORQUE BARRA OS EVENTOS.
NÃO CONSEGUIR CLIENTES INTERESSADOS NOS NOSSOS SERVIÇOS.

The logo consists of a vibrant red brushstroke on a black background. Overlaid on this stroke are numerous thin, white, wavy lines that create a sense of depth and movement, resembling a cross-section of a tree trunk or a fingerprint. The text 'VERMELHO 24' is centered within the red area in a white, serif font.

VERMELHO 24

LOGOMARCA

UMA PINCELADA DE TINTA

Assim como o nome é inspirado em um componente que se torna uma tinta vermelha vibrante, a logomarca da VERMELHO 24, é uma pincelada sutil de tinta vermelha, como se a cor estivesse sendo testada antes de ser aplicada em algum tecido. As linhas atrás remetem a um tronco de árvore cortado.